

ORGANIK KIMYONI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Palvanov N.S., Abdullayeva X.D., Tillayeva A.F., Karimova O.R.
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Urganch, O'zbekiston.

Annotatsiya. Mazkur maqolada organik kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning dolzarbligi, ularning samaradorlik jihatlari, amaliy qo'llanilishi va natijadorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, fanlararo integratsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va innovatsion yondashuvlarning ta'lim sifatiga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Aqliy hujum, fishbone, skelet, case study, kahoot, virtual darslar

Аннотация. В данной статье анализируется актуальность применения современных педагогических технологий в преподавании органической химии, их эффективность, практическое применение и результативность. Также освещается влияние междисциплинарной интеграции, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инновационных подходов на качество образования.

Ключевые слова: Мозговой штурм, fishbone, скелет, case study, kahoot, виртуальные уроки

Annotation. This article analyzes the relevance of applying modern pedagogical technologies in teaching organic chemistry, their effectiveness, practical application, and productivity. It also highlights the impact of interdisciplinary integration, information and communication technologies (ICT), and innovative approaches on the quality of education.

Keywords: Brainstorming, fishbone, skeleton, case study, kahoot, virtual lessons

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining bilim olish, mustaqil fikrlash va amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Ayniqsa, tibbiyot, farmatsiya va texnika sohalarida organik kimyo fanini chuqur o'rgatish zarurati mutlaqo dolzarbdir. Shu bois, bu fandan dars berishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi.

Asosiy qism

1. Yangi pedagogik texnologiyalarning mohiyati

Pedagogik texnologiyalar – bu o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va boshqarishning tizimli metodi bo'lib, natijaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi. Bugungi kunda quyidagi innovatsion yondashuvlar organik kimyoni o'qitishda keng qo'llanilmoqda:

Klayster texnologiyasi – muammoli savollar asosida darslarni qurish va talabalarni fikrlashga undash;

"Aqliy hujum" usuli – yangi bilimlarni talaba ishtirokida kashf qilish;

"Fishbone" yoki "Skelet" texnologiyasi – murakkab kimyoviy jarayonlar sabab-oqibatlarini aniqlash;

"Case study" – holatli tahlil – real hayotdagi muammolar asosida kimyoviy bilimlarni tatbiq qilish.

2. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT)

AKT vositalari, jumladan, 3D molekulyar modellar, simulyator dasturlar, online laboratoriyalar, quiz platformalari (Kahoot, Quizizz, Mentimeter) organik kimyo darslarini yanada jonli va interaktiv qiladi. Bu orqali talabalar molekularlarning tuzilishi, reaksiyalar mexanizmini yaxshiroq tushunishadi.

3. Amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya tajribalari

Yangi pedagogik yondashuvlar orqali laboratoriya ishlari ham zamonaviylashtirilmoqda. Masalan, mobil ilovalar yordamida tajriba natijalarini onlayn kiritish va tahlil qilish, virtual laboratoriyalar orqali xavfsiz muhitda murakkab sinovlarni bajarish imkoniyati mavjud.

4. Fanlararo integratsiya

Organik kimyo biologiya, farmakologiya, ekologiya kabi fanlar bilan uzviy bog'liq. Interfandalik yondashuv orqali talabalar bilimni amaliy muhitda sinab ko'rishga o'rganadi. Masalan, dori moddalari sintezini o'rganishda biologik ta'sirni hisobga olish darslarni qiziqarli qiladi.

Xulosa va takliflar

Organik kimyo fanini samarali o'qitish uchun an'anaviy uslublarni innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish muhim. Bu jarayonda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Har bir mavzu bo'yicha interaktiv topshiriqlar va testlar ishlab chiqish;

Laboratoriya ishlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish;

Virtual darslar va vebinarlar tashkil qilish;

Har semestrda fanlararo integratsion loyihalar asosida mini-tadqiqotlar olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murodov D. "Pedagogik texnologiyalar" – Toshkent, 2021.
2. Karimova M.A. "Organik kimyo o'qitish metodikasi" – Samarqand, 2022.
3. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" bo'yicha respublika seminar materiallari – 2023.
4. <http://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim portali.
5. Палванов, Н. С., & Мехмонов, М. С. (2017). Определение индивидуальных многоосновных карбоновых кислот методом потенциометрического титрования. In Перспективы развития науки и образования (pp. 86-89).
6. Palvanov, N. S., & Mekhmanov, M. S. (2021). Electrometric Determination Of Binary Mixtures In Food. *The American Journal of Applied sciences*, 3(06), 8-13.
7. Полвонов, Н. (2011). Электрометрические методы определения некоторых карбоновых и апротонных кислот в неводных и смешанных растворах. Каталог авторефератов, 1(1), 1-23.
8. Нарбек, С. П., & Отожон, Ю. А. (2017). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-4), 80-82.
9. Палванов, Н. С., & Атажонов, О. Ю. КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. Главный редактор, 80.
10. Палванов, Н. С., & Тиллаева, А. Ф. (2025). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ СМЕСИ СЛОЖНЫХ КИСЛОТ (ЩАВЕЛЕВАЯ, УКСУСНАЯ И БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТЫ) В РАСТВОРЕ ИЗОПРОПАНОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ C_3H_7OK . *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 289-295.
11. Палванов, Н. С., & Тиллаева, А. Ф. (2025). КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ СМЕСИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В СМЕШАННЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 284-288.
12. Sapayevich, P. N., Farxodovna, T. A., & Jabbarbergan o'g'li, M. R. (2025). QO'RG'OSHIN (II), KADMIY (II) VA SIMOV (II) KATIONLARINI SUVLI-SUVSIZ ARALASH ERITMALARDA POTENSIOMETRIK ANIQLASH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 275-279.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

13. Sapayevich, P. N., Farxodovna, T. A., & Jabbarbergan o'g'li, M. R. (2025). Fe³⁺, Al³⁺ VA Bi³⁺ KATIONLARINI ETANOL-SUV VA PROPANOL-1-SUV ARALASH ERITUVCHILAR MUHITIDA ELEKTROMETRIK ANIQLASH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 280-283.
14. Tillaeva, A. F., Eshchanov, X. O., Kuryazov, R. S., Taxirov, Y. R., & Dushamov, D. A. (2023). 6-BROM-2, 4-DIOKSO-1, 2, 3, 4-TETRAGIDROKINOZOLIN-8-SULFONILKLORID SINTEZI VA UNING KIMYOVIY O'ZGARISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 735-744.
15. Tillayeva, A. F., Kuryazov, R. S., & Dushamov, D. A. (2023). XINAZOLIN-2, 4-DION VA UNING ALKIL-, GALOGEN ALMASHGAN HOSILALARNING SINTEZI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 308-312.
16. Davranovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Ergashovna, S. N. (2025). TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TALABALAR BILIMINI OSHIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 925-930.
17. Davronovna, A. X., & Ergashovna, S. N. (2025). NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ORGANIC CHEMISTRY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 919-924.
18. Абдуллаева, Х. Д., Атаджонова, З. Ю., & Ибодуллаева, М. О. (2025). BLENDED AND DIGITAL TEACHING STRATEGIES FOR CHEMISTRY IN MEDICAL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(4), 714-718.
19. Davronovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Farxodovna, T. A. (2025). TIBBIY KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 100-108.
20. Razzakberganovna, K. O. (2025). SYNTHESIS OF QUINOLINE ALKALOIDS USING AMIDES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 722-726.
21. Davranovna, A. X., Razzaqberganovna, K. O., & Ergashovna, S. N. (2025). TIBBIYOT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY VA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI TALABALAR BILIMINI OSHIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 925-930.